

A RESPONSABILIDADE JURÍDICA ATRIBUÍDA ÀS EMPRESAS NOS CASOS DE DANOS AMBIENTAIS EM DECORRÊNCIA DA ATIVIDADE EMPRESARIAL

THE LEGAL LIABILITY ASSIGNED TO COMPANIES IN CASES OF ENVIRONMENTAL DAMAGE AS A RESULT OF BUSINESS ACTIVITY

João Paulo da Silva Viana¹

João Pedro da Silva Viana²

Layer Leorne Mendes Júnior³

Resumo: Esse artigo objetiva o estudo das maneiras adequadas para a identificação da responsabilização civil e ambiental das empresas que causarem danos ambientais, pois todos têm direito a um meio ambiente saudável. Nessa linha de raciocínio, os responsáveis pelo dano devem ser devidamente responsabilizados para repará-lo e arcar com possíveis danos causados a terceiros. O objetivo geral do artigo é a análise das maneiras adequadas da responsabilização civil e ambiental atribuídas às empresas nos casos de danos ambientais. Para atingir esse propósito, os objetivos específicos são: 1. A identificação correta dos tipos de responsabilização utilizada nos casos de danos ambientais e 2. Expor os efeitos da responsabilização civil e ambiental atribuída às empresas nos casos de danos ambientais em decorrência da atividade. Para a formulação desse artigo foi realizada uma pesquisa teórica de revisão bibliográfica jurídica descritiva de fontes secundárias, legislação, jurisprudências, artigos jurídicos e livros. Os dados foram apresentados depois da análise, principalmente, de institutos jurídicos, jurisprudências e casos concretos. Nesse artigo identificam-se quais os tipos de responsabilização jurídica atribuídas às empresas causadoras de danos ambientais, descrevendo a aplicação da norma no mundo fático. Também se procura demonstrar o papel do judiciário na defesa dos interesses coletivos e princípios jurídicos aduzidos no ordenamento jurídico.

Palavras-chave: Responsabilidade civil, Qualidade de vida, Danos ambientais.

Abstract: This article aims to study the appropriate ways for the identification of civil and environmental liability of companies that cause environmental damage, because everyone has a right to a healthy environment. In this line of reasoning, those responsible for the damage must be duly held liable to repair it. The general objective of this article is to analyze the appropriate ways of civil and environmental liability attributed to companies in cases of environmental damage. To achieve this purpose, the specific objectives are: 1. The correct identification of the types of liability used in cases of environmental damage and 2. Expose the effects of civil and environmental liability assigned to companies in cases of environmental damage as a result of the activity. For the formulation of this article, a theoretical research was carried out on a legal literature review describing secondary sources, legislation, case law, legal articles and books. The data were presented after analysis, mainly of legal institutes, case law and concrete cases. In this article we identify the types of legal liability attributed to companies causing environmental damage, describing the application of the standard in the factual world. We also seek to demonstrate the role of the judiciary in defending collective interests and legal principles adduced in the legal system.

Keywords: Civil liability, Quality of life, Environmental Damage

¹Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: joaopaulo1_2_3@hotmail.com

²Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: jpdsviana@hotmail.com

³Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: leorne@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo objetiva analisar as maneiras adequadas para a identificação da responsabilização civil e ambiental que podem ser atribuídas às empresas nos casos de danos ambientais em decorrência de sua atividade e conhecer os efeitos desses institutos jurídicos.

Com o advento da globalização, o meio ambiente perde gradualmente seu valor para a sociedade a cada dia, pois existe crescente demanda por matérias primas e negligência com o uso sustentável dos recursos naturais, o que leva a seu uso desenfreado. A responsabilidade ambiental é uma matéria de sentido amplo, abrangendo desde a responsabilidade penal até as responsabilidades administrativas, civis e ambientais.

O Direito ao Meio Ambiente saudável é considerado como uma prerrogativa difusa, ou seja, todos no território pátrio têm Direito de tê-lo de maneira equilibrada e o dever de repará-lo quando causar-lhe algum dano. Sendo assim, o meio ambiente deve ser preservado para as atuais e futuras gerações, como estabelece o artigo 225 da Constituição Federal de 1988.

Quando os danos ambientais ocorrem por conta da atividade empresarial, o meio ambiente e principalmente os moradores da região afetada são profundamente prejudicados. Por conta disso, o responsável deve ser identificado e devidamente punido segundo a norma ambiental. Nessa linha de raciocínio, Trennepohl (2023) explica que o dano e a responsabilidade estão interligados, logo se o dano foi proporcionado por empresa poluidora, àquela que o ensejou deve repará-lo.

Ao longo dos anos o Brasil foi palco de diversos acidentes ambientais, dentre eles citam-se o rompimento da barragem Mina do Feijão em Brumadinho no ano de 2019, o Incêndio na Ultracargo no porto de Santos em 2015 e o vazamento de óleo na bacia de campos em 2011.

Por conta dos fatores expostos anteriormente acerca da má utilização das matérias primas e dos danos causados ao meio ambiente pela atividade empresarial, o estudo do tema se prova importante, pois serão abordados os modos de identificação, os tipos de responsabilização jurídica e seus efeitos para as empresas.

O artigo consiste em uma pesquisa teórica de revisão bibliográfica jurídica descritiva de fontes secundárias, legislação, jurisprudências, artigos jurídicos e livros. Os dados são apresentados depois da análise, principalmente, de institutos jurídicos como a Constituição de 1988, leis especiais referentes ao tema, jurisprudências e casos concretos. O

tema está ligado ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, garantido pela constituição de 1988 e leis especiais.

Nesse artigo pretendem-se identificar quais os tipos de responsabilização jurídica as empresas podem ser enquadradas em decorrência de danos ambientais por conta de sua atividade, descrevendo a aplicação da norma no mundo fático. Por meio da análise de dados já exemplificada acima e demonstrando o papel do judiciário na defesa dos interesses coletivos e princípios jurídicos aduzidos no ordenamento brasileiro.

2 O DIREITO AMBIENTAL CONTEMPORÂNEO E SUAS APLICAÇÕES EM TERRITÓRIO BRASILEIRO

O direito ambiental está ganhando muito destaque durante a era moderna, sendo assim, novas formas de proteção ao meio ambiente estão sendo utilizadas com mais frequência pela população. Além de que novas tecnologias surgem a cada dia para ajudar a sociedade. O direito ao meio ambiente saudável é uma prerrogativa difusa, ou seja, engloba qualquer indivíduo que esteja dentro do território pátrio.

Essa notoriedade dá-se por conta da inclusão dos cidadãos brasileiros e de qualquer indivíduo que esteja em solo brasileiro, por se tratar do meio ambiente como um bem difuso, pertencente a toda a coletividade, devendo ser preservado por todos dentro do território, ou seja, incluindo até os estrangeiros que se encontram no Brasil e os brasileiros naturalizados.

Essa coletividade, por sua vez, desempenha um papel fundamental para a proteção ambiental, devendo sempre zelar pelo meio ambiente e preservar os seus recursos naturais, não apenas para as futuras gerações, como também para a geração atual. Para maior entendimento, cita-se o art. 225 da Constituição de 1988:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (Brasil, 1988, online)

Essa preocupação com o meio ambiente apresenta-se na atualidade devido ao avanço da sociedade como um todo, citando como marco histórico desse avanço, a revolução industrial e as criações das máquinas a vapor. Toda a evolução nas empresas daquela época fez com que houvesse uma produção exagerada de poluição e foram liberados diversos agentes poluentes no ambiente atmosférico, aquático e terrestre. Esses poluentes foram

causados pela atividade empresarial e o avanço tecnológico, prejudicando a saúde da população.

Com o passar dos anos foi criada a área de direito ambiental para tentar equilibrar a evolução humana com o meio ambiente, buscando a melhoria da qualidade de vida sem utilização de todos os recursos naturais existentes no planeta.

Para garantir a proteção total do meio ambiente, o direito ambiental delimita a sua área de atuação com princípios e normas jurídicas que ajudam na preservação do meio ambiente como um todo para proporcionar uma qualidade de vida sadia para todos os indivíduos.

Conforme Trennepohl (2023) cita-se como princípios norteadores do direito ambiental os seguintes:

O princípio da responsabilidade, da mesma forma que a constituição estabelece a sadia qualidade de vida, este princípio determina que nos casos possíveis de identificação do poluidor, este deve ser encarregado de repará-lo pelo prejuízo que causou.

O princípio do poluidor-pagador determina a imposição ao poluidor sobre a obrigação de reparar ou indenizar o dano causado, buscando compensar a degradação e fazendo que o poluidor deva arcar com todos os custos.

Ainda no mesmo campo de estudo, o autor cita o princípio do Desenvolvimento Sustentável, onde todos dentro do território devem cooperar para que ocorra um desenvolvimento social e que esse desenvolvimento não prejudique a obtenção de recursos naturais para a geração atual e futura, não prejudicando a sociedade como um todo.

O princípio do equilíbrio visa o equilíbrio entre alguma atividade social com o desenvolvimento sustentável e o não desperdício dos recursos naturais.

Dessa maneira, deve-se afirmar que o meio ambiente equilibrado é um direito de todos que estão dentro do território brasileiro e com isso foram criadas várias normas e leis para garantir que todos tenham acesso a um sadio meio de vida. Essas leis tem efeito nacional e visam à proteção e melhoria da qualidade ambiental.

A lei nº 6.938/81 que dispõe sobre a política nacional do meio ambiente e estabelece quais as normas necessárias para manter a qualidade do meio ambiente, estabelecendo no seu Art. 2º quais os deveres a serem seguidos para ter uma digna qualidade de vida:

Art 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os

seguintes princípios:

I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo;

II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;

III - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;

IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas;

V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras;

VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais;

VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental;

VIII - recuperação de áreas degradadas

IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação;

X - educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente. (Brasil, 1981, online)

Com isso teremos uma visão geral de quais os nossos deveres como cidadãos e o que se deve fazer para termos uma vida digna e sustentável, sem prejudicar a natureza. Vale salientar que nos casos em que esses princípios e deveres sejam prejudicados, aqueles que causaram o dano tem o dever de reparar e restaurar a área danificada, recebendo sanções e se responsabilizando juridicamente.

3 UMA BREVE ABORDAGEM SOBRE A ATIVIDADE EMPRESARIAL

A atividade empresarial é composta por um conjunto de fatores que a caracteriza, onde se destacam a habitualidade, a organização e o intuito de gerar lucro. Contudo, nem toda atividade exercida pode ser chamada de empresarial. A lei nº 10.406, em seu artigo 966, traz a definição de empresário e expõe quais as características necessárias para que a atividade seja considerada como empresariais:

Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.

Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. (Brasil, 2002, online).

Para os indivíduos que exercem as atividades listadas no parágrafo único, a formalização da sua atividade poderá ocorrer por meio da inscrição em uma das formas de formalização do negócio, cita-se como exemplo o MEI (Micro Empreendedor Individual) e a sociedade empresarial. Afinal ter uma empresa registrada e regulamentada é muito importante, por meio da formalização o indivíduo obterá personalidade jurídica e passará a ter direitos e obrigações.

Assim, como está previsto no Art. 967 do Código Civil de 2002, existe uma

obrigatoriedade referente à inscrição do empresário no Registro Público de sua respectiva sede antes de dar início de sua atividade empresarial. A seguir, abordam-se as três hipóteses de registro de empresa mais comuns no ordenamento brasileiro, são elas o Microempreendedor individual, o empresário individual e a sociedade limitada.

Segundo Venosa (2023), o Microempreendedor individual (MEI) trata-se de um empresário individual, o responsável pela empresa não pode ter outra participação em outro negócio como sócio ou titular, mas pode haver um empregado. Essa modalidade empresarial fará parte do sistema Simples Nacional e ficará isento de alguns tributos federais como Imposto de renda, PIS, IPI, CSLL e COFINS, desde que não exceda o limite de faturamento anual de R\$ 81 mil.

Ainda nos ensinamento do autor, o empresário individual e o MEI são muito semelhantes, mas se diferenciam principalmente na relação da atividade e do faturamento anual, podendo esse tipo de negócio faturar até 360 mil anualmente. A sociedade limitada é o tipo de empresa composta por uma ou mais pessoas, com o capital dividido em cotas de valor igual ou desigual a depender da administração feita, que pode ser exercida pelos sócios ou não.

Com isso, constuiu-se a ideia de como se caracteriza a empresa, por exemplo, uma companhia deve ter o objetivo de ter lucro, ser organizada, funcionar de forma habitual e ser registrada perante o ente público para que possa exercer sua atividade de forma legítima. Desse modo, o empresário é aquele que exerce uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços.

4 A RESPONSABILIZAÇÃO JURÍDICA NO ÂMBITO EMPRESARIAL EM DECORRÊNCIA DE DANOS AMBIENTAIS E FORMAS DE IDENTIFICAÇÃO

A respeito da responsabilização jurídica no âmbito empresarial, deve-se relembrar a ideia de responsabilidade. Segundo Calos Roberto Gonçalves e Pedro Lenza (2021) a responsabilidade exprime ideias como a restauração de equilíbrio e a reparação de danos, pois quando alguma atividade acarreta prejuízo traz como fato social o problema da responsabilidade. Logo, ocorrido o dano por conta de qualquer atividade o causador deve então restaurar o equilíbrio moral e patrimonial.

Na mesma linha de raciocínio, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona (2024) abordam a responsabilidade civil como a derivação de uma agressão a um interesse particular, que resulta ao infrator, o pagamento de uma compensação pecuniária. Dessa

maneira, percebemos que a responsabilidade civil pode ser entendida como a contra prestação pecuniária do causador de um dano a outrem por conta de uma ação ou omissão.

No ordenamento jurídico brasileiro está disciplinado, majoritariamente, o instituto da responsabilidade Civil no Código Civil de 2022 em seu Título IX. Percebe-se que a reparação sobre o dano causado é explícita no caput do artigo 927 desse instituto. Dessa maneira, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Destarte, todo ato omissivo ou comissivo da conduta humana que causar dano a outrem gera responsabilidade civil de reparar. Para identificar e determinar quando esse instituto é alcançado, segundo Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona (2024), devem ser atingidos três elementos, a conduta (Omissiva ou Comissiva), o dano e o nexo de causalidade.

Desse modo, o núcleo fundamental da noção de conduta humana é a voluntariedade, ou seja, a existência de liberdade e discernimento necessário para consciência daquilo que o ser humano pratica. A conduta humana pode ocorrer de forma comissiva ou de forma omissiva.

O dano ocorre por conta de uma lesão a um interesse jurídico tutelado, seja patrimonial ou não, causado por ação ou omissão do sujeito infrator. Para tentar explicar o que é o Nexo de Causalidade, apresentam-se cerca de três teorias principais, são elas a teoria da equivalência de condições, a teoria da causalidade adequada e a teoria da causalidade direta ou imediata.

Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona (2024) abordam que a teoria da equivalência de condições foi elaborada pelo jurista alemão Von Buri no século XIX, consiste em afirmar que tudo aquilo que concorre para o evento danoso é considerado como causa. Dessa forma, consideram-se todos os eventos que ocorreram para o resultado como causa, pois segundo essa teoria se algum dos elementos for eliminado, faria com que o resultado não ocorresse.

A teoria da causalidade adequada, diferentemente da anterior, não contabiliza todos os eventos que concorreram ao dano ocorrido, mas apenas os fatos antecedentes que seriam indispensáveis para a produção do evento danoso. Vale ressaltar que para os adeptos dessa teoria deve-se ser realizado um juízo probatório para a validação dos eventos indispensáveis para o fato ocorrido.

Ainda nos ensinamentos de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona (2024), a teoria da causalidade direta ou imediata consiste na identificação do fato que tenha vinculação direta e imediata com o resultado danoso, ou seja, caso houver algum outro acontecimento que gere um dano colateral, esse não será abrangido por essa tese.

De forma simplificada, pode-se entender que a responsabilidade civil é a ocorrência concomitante da Conduta Humana de forma comissiva ou omissiva, o dano gerado por essa conduta e o nexo de causalidade, que é a conexão do fato ao dano ocorrido.

No ordenamento jurídico brasileiro, a responsabilidade civil apresenta-se de forma Subjetiva ou Objetiva. Para Carlos Roberto Gonçalves e Pedro Lenza (2021) a responsabilidade subjetiva em sua acepção clássica tem a culpa como fundamento da responsabilização. Dessa forma, quando não caracterizada a culpa do agente, não há que se falar de responsabilidade subjetiva.

Ainda segundo Carlos Roberto Gonçalves e Pedro Lenza (2021) a responsabilidade civil objetiva é aquela em que a lei impõe às determinadas situações à reparação do dano cometido, não sendo necessária a existência de culpa. Esse tipo de responsabilização não leva em consideração a culpa como um de seus elementos, sendo necessário apenas o dano e o nexo de causalidade.

Pedro Lenza e Carlos Roberto Gonçalves (2021) trazem a teoria do risco como uma das formas que buscam justificar a responsabilidade objetiva. Essa teoria afirma que toda pessoa que exerce alguma atividade cria um risco de dano a terceiros, e caso ocorra algum dano tem o dever de reparar, mesmo que sua conduta seja isenta de culpa.

Nesse caso, deve-se entender que existem algumas atividades com o poder de causar alterações adversas à característica do meio ambiente e que prejudicam a manutenção equilibrada da natureza e caso isso ocorra o dano ambiental estará concretizado.

No estudo da responsabilidade civil, no vies ambiental, a Constituição Brasileira em seu art. 225 expõe que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida.

A lei 6.938/81, em seu artigo 3º, conceitua o dano ao meio ambiente como a degradação da qualidade ambiental que altera adversamente as características do meio ambiente e causam por consequência a poluição. Para que os responsáveis pela degradação sejam responsabilizados, em matéria ambiental, a responsabilidade objetiva é a utilizada.

Como já explanado anteriormente, a responsabilidade objetiva exige apenas a comprovação do dano e do nexo causal para sua identificação no âmbito do direito ambiental. O dever de reparar em casos de danos ambientais já foi legislado em diferentes códigos.

O art. 927, parágrafo único do código civil, legisla o seguinte:

Art. 927. (...)

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, **independentemente de culpa, nos casos especificados em lei**, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. (Brasil, 2002, online)

O art. 14, § 1º da lei 6.938/81, a Política Nacional do Meio Ambiente, expõe sobre a responsabilização do poluidor:

Art. 14 - § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, **independentemente da existência de culpa**, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. (Brasil, 1981, online)

Portanto, já é entendimento consolidado na doutrina que em casos de danos ambientais por conta da atividade poluidora deve-se aplicar a responsabilidade objetiva.

Segundo Terence Trennepohl (2023), os únicos casos que se pode validamente afastar ou excluir a responsabilidade pelo dano ambiental são o caso fortuito e a força maior, mas ainda assim deve-se analisar o caso concreto a fundo para identificar se esse instituto de exclusão poderá ser utilizado.

5 OS TIPOS DE RESPONSABILIDADE JURÍDICA E OS EFEITOS DA EFETIVA RESPONSABILIZAÇÃO ÀS EMPRESAS CAUSADORAS DE DANOS AMBIENTAIS

A responsabilização civil-ambiental não é a única existente no ordenamento jurídico, existem também as responsabilizações penais e administrativas em casos de danos à natureza. Desse modo, a partir dessas esferas de estudo a legislação expõe a forma de punição para os praticantes das atividades danosas, visando à proteção socioambiental, além de prever outras atividades com riscos ao meio natural.

Para o entendimento completo sobre os focos de estudo dos três principais tipos de responsabilizações, primeiro temos que conceitua-los e posteriormente apresentar quais as suas especificações.

Segundo Albergaria (2019) a responsabilização administrativa ambiental ocorre quando as ações do infrator entram em desacordo com as regras e normas de cunho administrativo, como o não pagamento de multas, a falta de permissão ambiental ou a falta da licença ambiental necessária.

Ainda nos ensinamentos de Albergaria (2019), a responsabilização penal ambiental ocorre quando o sujeito, seja pessoa física ou jurídica, causa um dano que seja de natureza criminosa ou a sua omissão a respeito de algum ato com potencial poluidor, nos quais são chamados de crimes ambientais. São exemplos, crimes contra a fauna e a flora,

tráfico de animais silvestres, caça predatória de animais e poluição que afete a população. Nesse sentido deve-se salientar que os exemplos dos crimes ambientais citados acima têm sua própria lei específica, objetivando suas condutas lesivas e quais as sanções aplicáveis.

Segundo Terence Trennepohl (2023), a responsabilização civil ambiental apresenta uma obrigação com a sociedade de uma forma geral. Caso exista algum ato ilícito que prejudique a população, aquele que o causou deve reparar ou reconstruir o que foi prejudicado, retornando aquele ambiente ao seu estado original. Como exemplo, cita-se a restauração de um lago que foi atingido por resíduos tóxicos ou uma área de plantação que teve a sua colheita prejudicada pela poluição no solo como exemplos.

Apenas aqueles que causarem algum dano a alguém tem a obrigação de repará-lo, como uma forma de amenizar o sofrimento que foi causado. Com isso, o sujeito indicado como o poluidor pode ser responsabilizado parcialmente ou totalmente na área em que ocorreu a lesão, a medida da responsabilidade depende do nível da lesão ao ambiente.

Esses são os três tipos de responsabilizações mais comuns, todos visam responsabilizar o infrator como forma de punir aquela conduta e evitar a prática contínua da atividade poluidora. Todas essas responsabilizações partem do mesmo princípio de restaurar aquilo que foi danificado e restaurar o ambiente ao seu estado original ou o mais próximo possível.

Todos os tipos de responsabilidade ambiental têm a sua própria legislação, esses textos legais apontam quais condutas são consideradas lesivas. Com isso, as sanções administrativas mais comuns estão dispostas no art. 72 da lei 9.605/98 que aborda sobre quais as sanções derivam das infrações administrativas:

Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

I - advertência;

II - multa simples;

III - multa diária;

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

V - destruição ou inutilização do produto;

VI - suspensão de venda e fabricação do produto;

VII - embargo de obra ou atividade;

VIII - demolição de obra;

IX - suspensão parcial ou total de atividades;

X - (VETADO)

XI - restritiva de direitos. (Brasil, 1998, online)

Essas formas de penalização administrativas são muito importantes, pois permitem que a empresa causadora do dano não enfrente problemas com a justiça de uma forma mais grave do que se fosse responsabilizada na esfera penal.

A responsabilização civil é a mais destacada, pois seja pessoa física ou jurídica causadora de qualquer tipo de dano, além da responsabilidade de indenizar o dano causado, também existe a responsabilidade pela reparação ambiental.

A questão da reparação ambiental é muito importante, pois tenta ao máximo restaurar o estado original do bem danificado, ou seja, consiste na recomposição do status quo ante. Existem diferentes formas de reconstituir o dano, segundo Trennepohl (2023), existem a restauração natural, a compensação e a indenização.

Explicando de uma maneira bem objetiva, a restauração natural consiste em recuperar o ambiente danificado, transformando-o novamente em um ecossistema equilibrado e funcional. A compensação é uma forma de ajuda financeira a área que foi afetada e pretende balancear os impactos ocorridos.

Por fim, existe a indenização com o seu principal objetivo de ajudar a população afetada a conseguir se recuperar de possíveis doenças ou prejuízos relacionados aquele ato ilícito. Caso ocorra um dano ambiental muito grave, pode ser aplicada uma penalização criminal, a lei 9.605/98 em seu art. 6º e seguintes, impõem alguns critérios para ajudar o poluidor a amenizar sua pena:

- Art. 6º Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará:
 - I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente;
 - II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental;
 - III - a situação econômica do infrator, no caso de multa. (Brasil, 1998, online)

Dessa forma, fica garantido um processo judicial de forma justa, penalizando o agente poluidor de acordo com o seu grau de culpabilidade. Assegurando assim, o direito fundamental de se obter um meio ambiente equilibrado e que possa atender as necessidades de todos os seres vivos.

6 UMA BREVE REFLEXÃO SOBRE O CASO DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE BRUMADINHO/MG EM 2019

Segundo reportagem do G1 de Minas Gerais, o rompimento da barragem ocorrido em Brumadinho/MG no ano de 2019, resultou em 13 milhões de metros cúbicos de rejeitos despejados ao longo do vale do rio Parauapebas. Além de soterrar uma grande extensão de mata, destruiu a flora e fauna locais, podemos destacar também a morte de 270 pessoas. Por conta desse ocorrido, houve prejuízos não apenas ambientais, mas morais. Diversas famílias ficaram desabrigadas e sem fonte de renda, porque o solo ficou inutilizável para a produção

agrícola devido à contaminação por dejetos químicos e metálicos, prejudiciais aos seres humanos e aos animais.

No caso de Brumadinho, percebe-se a ocorrência de um dano à propriedade privada. Logo, deve-se compreender que, mesmo o dano ocorrendo em decorrência de um desastre natural, sua indenização é devida por parte do agente causador do dano. O direito a propriedade é um direito inviolável garantido pela constituição federal no art. 5º:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (Brasil, 1988, online)

Vale salientar que nos casos de danos ambientais, a empresa sempre deverá realizar a indenização patrimonial dos afetados, pois a responsabilidade sempre é objetiva. Sendo assim, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade para a caracterização.

As propriedades privadas afetadas pelo desastre da barragem precisam ser indenizadas ou restauradas a sua situação anterior. Observa-se no caso do rompimento dessa barragem, a dimensão do dano foi muito extensa que deixa quase impossível restaurar a área afetada para o estado inicial. Mesmo que a área afetada fosse restaurada, a utilização da propriedade poderia ser inviável ao proprietário, por conta da contaminação química do solo.

Para que o proprietário venha a aproveitar de seu bem, o mesmo deve estar em concordância com a função social e econômica, assim como afirma o art. 1.228 do Código Civil em seu caput e §1º:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
§ 1º O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. (Brasil, 2002, online)

Como foi abordado anteriormente, percebe-se que os causadores do dano à propriedade e a saúde humana tem o dever de reparar aquilo que foi prejudicado em razão ao acontecido. Para que ocorra o devido ressarcimento, a responsabilização objetiva é predominante em situações que ocorram desastres ambientais, essa responsabilização não requer a culpa do agente e sim a comprovação do dano que ocorreu.

Segundo notícia redigida por Léo Rodrigues, reporter da Agência Brasil, dados publicados pela defensoria pública sobre esse desastre ambiental, até o ano dezembro de 2023 foi gerada uma movimentação de cerca de 1,3 bilhão de reais em acordos indenizatórios com a empresa responsável. Com isso, devido às disposições legais e as normas vigentes, é dever do

agente causador do dano reparar o prejuízo causado no caso concreto.

Logo, é importante analisar a responsabilidade civil, penal e administrativa das pessoas jurídicas em crimes ambientais, para que sejam aplicadas as sanções devidas, de forma que possam assegurar o meio ambiente equilibrado. Já é entendido que as empresas podem ser responsabilizadas juridicamente por serem poluidoras e caso isso ocorra, sofrerão uma sanção devida para o caso. Portanto, deve-se observar o dispositivo legal de nº 9.605/98 que dispõe sobre as sanções penais, administrativas e de outras providências derivadas de conduta lesiva ao meio ambiente.

Por isso, é válido ressaltar este caso do rompimento da barragem de Brumadinho, pois se observa com clareza quais os tipos de responsabilidade legais devem ser atribuídas a este processo de caráter ambiental.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos dias atuais, é inevitável pensar na evolução humana sem reconhecer os esforços do mundo globalizado para preservação ambiental. Dessa maneira, a humanidade tem esse dever de preservação, pois o meio ambiente é um direito garantido a todos. No Brasil, esse direito é considerado difuso, ou seja, inerente a todos em nosso território.

O direito ao meio ambiente equilibrado é de extrema importância para a população brasileira, logo o legislador constituinte o inseriu no texto constitucional em seu art. 225. Com isso, fica assegurada a premissa de preservação do chamado meio ambiente equilibrado. O presente artigo trouxe dois objetivos principais, dos quais o primeiro buscou o estudo e a análise das maneiras adequadas para a identificação da responsabilização civil e ambiental que podem ser atribuídas às empresas responsáveis por danos ao meio ambiente por conta da atividade empresarial e o segundo buscou trazer o conhecimento dos seus efeitos às empresas.

Quando se abordam as maneiras adequadas para identificação da responsabilização civil, temos que discorrer sobre o instituto da atividade empresarial e os tipos de responsabilidade civil e ambiental. Segundo a lei nº 10.406/02, em seu artigo 966, se define a empresário, aquele que exerce habitualmente e com profissionalismo uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços.

Quanto às formas para identificação da responsabilidade empresarial nos casos de danos ambientais, utiliza-se o instituto da responsabilidade civil objetiva, que se caracteriza como aquela em que a lei impõe às determinadas situações a reparação do dano cometido, não

sendo necessária a existência de culpa.

Arelado a esse instituto podemos ainda citar a teoria do risco, essa tese pode ser utilizada como uma das formas para justificar a responsabilidade objetiva. Essa teoria afirma que toda empresa que exerce alguma atividade cria um risco de dano a terceiros, e caso ocorra algum dano tem o dever de reparar, mesmo que sua conduta seja isenta de culpa.

Percebe-se então que a forma de identificação da responsabilidade empresarial por danos ambientais atravessa diversos conceitos de matérias de direito diferentes, até chegar aos efeitos da efetiva responsabilização, dos quais são as responsabilidades Administrativa/Ambiental, a Penal/Ambiental e a Civil/Ambiental.

Portanto, o presente artigo atingiu os objetivos propostos, quando explana sobre as formas adequadas para identificação da responsabilização civil e ambiental que podem ser atribuídas as pessoas jurídicas que causam danos ao meio ambiente e demonstra os efeitos da efetiva responsabilização.

A partir do exposto, fica claro que os responsáveis por danos ambientais devem ser responsabilizados ao ressarcimento dos prejudicados e realizar a efetiva restauração do meio ambiente, mas é importante ressaltar que o estudo referente à responsabilização civil e ambiental atribuídos as empresas causadoras de danos ambientais ainda está longe de se exaurir, devido à tamanha importância da conservação do meio ambiente saudável para a geração atual e futura.

REFERÊNCIAS

ALBERGARIA, Bruno. **Responsabilidade Civil das empresas no dano ambiental**. Editora: Bruno Albergaria, Edição: 2019. E-book. Acesso em: 22 mai. 2024.

BRASIL. **CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**. [S. l.: s. n.], 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. **Institui o Código Civil**. [S. l.]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm?ref=blog.suitebras.com. Acesso em: 15 abr. 2024.

BRASIL. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. **Dispõe sobre as sanções penais e administrativas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências**. [S. l.]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19605.htm. Acesso em: 26 nov. 2024.

BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. **Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências**.

[S. l.]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm. Acesso em: 01 jun. 2024.

BRASIL. STJ – Superior Tribunal de Justiça. **Notícia - Terceira Turma ajusta indenização por morte na tragédia de Brumadinho a valores fixados em TAC.** Disponível em: [https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2024/17042024-Terceira-Turma-ajusta-indenizacao-por-morte-na-tragedia-de-Brumadinho-a-valores-fixados-em-TAC.aspx#:~:text=A%20trag%C3%A9dia%20de%20Brumadinho%2C%20em,de%20Minas%20Gerais%20\(TJMG\)](https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2024/17042024-Terceira-Turma-ajusta-indenizacao-por-morte-na-tragedia-de-Brumadinho-a-valores-fixados-em-TAC.aspx#:~:text=A%20trag%C3%A9dia%20de%20Brumadinho%2C%20em,de%20Minas%20Gerais%20(TJMG).). Acesso em 05 nov. 2024.

GAGLIANO, Pablo S.; PAMPLONA, Rodolfo. **Manual de direito civil.** [Digite o Local da Editora]: SRV Editora LTDA, 2024. E-book. ISBN 9788553620210. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553620210/>. Acesso em: 21 mai. 2024.

GONÇALVES, Carlos Roberto; LENZA, Pedro. **Direito Civil Esquematizado – Vol. 3 – 8ª Edição 2021: Parte Geral.** E-book. Disponível em https://ler.amazon.com.br/?asin=B08R11NQLJ&_encoding=UTF8&ref=dbs_p_ebk_r00_pbc_b_rnvc00. Acesso em: 15 mai. 2024

MONTEIRO, Amanda Rossato. **Estudo De Caso – Rompimento Da Barragem Brumadinho Consequências Jurídicas Decorrentes Do Rompimento Da Barragem.** Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/estudo-de-caso-rompimento-da-barragem-brumadinho-consequencias-juridicas-decorrentes-do-rompimento-da-barragem/1392204473#:~:text=A%20trag%C3%A9dia%20de%20grande%20magnitude,artigo%20225%20da%20Constitui%C3%A7%C3%A3o%20Federal>. Acesso em: 02 nov. 2024

MANSUR, Rafaela. **Notícia - Quatro anos da tragédia em Brumadinho: 270 mortes, três desaparecidos e nenhuma punição.** Disponível em: <https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2023/01/25/quatro-anos-da-tragedia-em-brumadinho-270-mortes-tres-desaparecidos-e-nenhuma-punicao.ghtml> Acesso em: 05 nov. 2024

RODRIGUES, Léo. **Notícia - Brumadinho tem mais de 23 mil acordos de indenização fechados.** Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2024-01/brumadinho-tem-mais-de-23-mil-acordos-de-indenizacao-fechados>. Acesso em: 05 nov. 2024

TRENNEPOHL, Terence. **Manual de Direito Ambiental – 10ª edição 2023.** Ebook. Disponível em https://ler.amazon.com.br/?asin=B0BSR4RZTD&_encoding=UTF8&ref=dbs_p_ebk_r00_pbc_b_rnvc00. Acesso em 16 mai. 2024

VENOSA, Sílvio de S.; RODRIGUES, Cláudia. **Direito Empresarial.** Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2023. E-book. ISBN 9786559772445. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559772445/>. Acesso em: 17 set. 2024. Acesso em: 19 mar. 2024.